

HADIS ILMINING SULTONI IMOM AL-BUHORIY
ИМАМ АЛЬ-БУХАРИ, СУЛТАН НАУКИ ХАДИТОВ
IMAM AL-BUHARY, THE SULTAN OF HADITH SCIENCE

Atabayeva Nigora Maxmudjanovna

Andijon davlat pedagogika instituti
Ijtimoiy fanlar kafedrasida katta o‘qituvchisi
nigora.atabayeva.74@mail.ru

Ne‘matjonova Dilyora Murodjon qizi

Marupova Ko‘xinurbegim Maqsadjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti Tabiiy fanlar fakulteti talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada bolalik chog‘laridanoq Buxorodagi yetuk allomalardan dars olib, hadis ilmida kuchli xotira va o‘tkir zehn sohibi bo‘lib voyaga yetgan, ulamolardan Payg‘ambarimiz sallolohu alayhi vasallamning hadislarini yozib olib, natijada, hadis ilmida kamolotga erishib, o‘zi yod olgan 600 mingga yaqin hadislarini sahih va g‘ayri sahihlariga ajratgan, Islom olami va muhaddislar orasida “Imom ul-Muhaddisiyn” (Barcha muhaddislarining peshvosi) deb hurmat bilan tilga olingan, ijodiy merosi o‘zining hajmi, zamonasining diniy va ijtimoiy fanlarini to‘lato‘kis qamrab olganligi bilan kishini hayratga soladigan, umri davomida o‘zini ilmga, hadislarini o‘rganishga bag‘ishlagan inson Imom al-Buhoriy hayoti haqida ko‘plab ma‘lumotlarga ega bo‘lamiz.

Kalit so‘zlar: kamolot, sahih, bashariyat, hadis, me‘ros, muhaddis, tijorat, Qur‘on, halifalik.

Аннотация: В этой статье он с детства учился у зрелых ученых в Бухаре, вырос с сильной памятью и острым умом в науке хадисов, записал хадисы Пророка, мир ему и благословение Аллаха, и в результате достиг совершенства в науке хадисов и умер. Он разделил около 600 000 заученных им хадисов на достоверные и недостоверные, в исламском мире его уважительно называли «Имам уль-Мухаддисийн» (Лидер всех мухаддисов). и мухаддисов. Мы получим много информации о жизни Имама аль-Бухари, человека, поражающего его всесторонним освещением, который посвятил себя познанию и изучению хадисов на протяжении

Ключевые слова: совершенство, сахих, человечность, хадисы, наследование, мухаддисы, коммерция, Коран, халифат.

Annotation: In this article, from childhood, he learned from mature scholars in Bukhara, grew up with a strong memory and a sharp mind in the science of hadith, wrote down the hadiths of the Prophet, peace and blessings of God be upon him, and as a result, reached perfection in the science of hadith and died. He divided about

600,000 hadiths he memorized into authentic and non-authentic, he was respectfully mentioned as "Imam ul-Muhaddisiyn" (Leader of all muhaddiths) among the Islamic world and muhaddiths. We will have a lot of information about what Imam al-Bukhari did during his life, a person who is amazing with his comprehensive coverage, who devoted himself to knowledge throughout his life.

Key words: perfection, sahih, humanity, hadith, inheritance, muhaddis, commerce, Qur'an, caliphate.

Ibrohim al Buxoriy (810.21.7, Buxoro — 870.31.8, Samarqand yaqinidagi Hartang qishlog‘i) — islom olamining yirik Buxoriy, Imom al-Buxoriy. (asl ismi Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil ibn mutafakkiri. Muhaddislar imomi, hadis ilmining sultoni deb ham yuritilgan.

Otasi Ismoil o‘z davrining yetuk muhaddislaridan, Malik ibn Alasning shogirdi va yaqinlaridan biri bo‘lib, tijorat ishlari bilan shug‘ullangan. Onasi taqvodor, diyonatli, oqila ayol edi. Otasi vafot etgach, uning tarbiyasi volidasi zimmasiga tushgan. U 5-6 yoshidan islomiy ilmlarni, Muhammadning hadislarini o‘rganishga va yodlashga kirishadi. Taniqli muhaddislar — Doxiliy, Muhammad ibn Salom Poykandiy, Muhammad ibn Yusuf Poykandiy, Abdulloh ibn Muhammad Masnadiy va boshqalardan saboq olgan.

Azaldan muhaddislar safarga chiqishdan oldin o‘z yurtidagi roviylardan birorta ham hadis qoldirmasdan yozib olgan bo‘lishi va shundan keyingina boshqa shahar yoki mamlakatga safarga otlanishi mumkin edi.

Buxoriy 16 yoshga yetguncha, o‘z yurtidagi mashoyixlardan hadis eshitib, yozib olib, xalifaning turli viloyatlari tomon yo‘l oladi. 825-yil Buxoriy onasi va akasi Ahmad bilan Makkaga kelib, haj ibodatini ado etadi. Onasi va akasini Buxoroga qaytarib, o‘zi Makkada qoladi. Bu yerda faoliyat ko‘rsatayotgan olimlarning ilmiy yig‘inida qatnashadi.

827-yil Madinaga boradi. Madinadagi mashhur ulamolardan Ibrohim ibn Munzir, Mutrif ibn Abdulloh, Ibrohim ibn Hamza va boshqalar bilan muloqotda bo‘lib, ulardan hadislar bo‘yicha saboq oladi. Bu vaqtda Rasulullohning sahobalari, sahobalarning izdoshlari turli mamlakatga tarqab ketgan edilar. Shunday sharoitda Muhammadning hadislarini to‘plash turli shahar va mamlakatlarga borishni taqozo qilar edi. Imom Buxoriy Hijoz, Makka, Madina, Toif, Jiddaga qilgan safarlari 6 yil davom etgan. So‘ng Basra, Kufa va Bag‘dodga safar qiladi. Shom va Misrga o‘tadi. Bundan tashqari Xuroson, Marv, Balx, Hirot, Nishopur, Ray, Jibol kabi shaharlarda bo‘lib, bu shaharlardagi olimlardan saboq oldi va hadislar to‘pladi.^[1]

Imom al-Buxoriy Islom olami va muhaddislar orasida “Imom ul-Muhaddisiyn” (Barcha muhaddislarining peshvosi) deb hurmat bilan tilga olinadi. Imom al-Buxoriyning “Al-jomi’ as-Sahih” (Ishonarli to‘plam) asari haqida so‘z ketganda

shuni aytish mumkinki, mazkur manba Islom dini ta’limotida Qur’oni karimdan keyin asosiy manba sifatida foydalaniladi. Imom al-Buxoriy yashagan davrdan oldin taklif etilgan hadis kitoblarida sahih va g’ayri sahih hadislar aralash holda berilgan bo‘lib, o‘quvchi ulardagi biror hadisni to‘g‘ri yoki noto‘g‘ri ekanligini, hadis rivoyat qiluvchining ahvolini tekshirmay va aniqlamay turib, bilolmasdi. Buning uchun o‘quvchi o‘sha hadisga aniqlik kiritish maqsadida ulamolardan so‘rashga majbur bo‘lardi.

Mana shunday og‘ir davrda Imom al-Buxoriy “Al-Jomi’ as-Sahih” kitobini 16 yilda yozib tugatib, unga 7275 dan ortiq sahih hadislarini boblarga ajratib tartibli ravishda jamladi.

“Al-Jomi’ as-Sahih” kitobidan:

3-bob. Birovga zarari tegmagan kishi musulmondur. Rasululloh sallolohu alayhi va sallam aytganlar: “Qo‘li bilan va tili bilan o‘zgalarga ozor bermagan kishi musulmondur. O‘lloh taola man etgan narsalardan qaytgan kishi Xudo yo‘lida jihod qilgan kishidir.”

4-bob. Islomda eng afzal amal qaysi? Rasululloh sallolohu alayhi va sallamdan so‘radilar: “Yo Rasululloh, musulmonlarning afzali qaysi kishidir?”. “Qo‘lidan va tilidan boshqa musulmonlar ozor topmagan kishidir”, - deb javob berdilar.

5-bob. Ochlarni to‘yg‘azish islomdandir. Rasululloh sallolohu alayhi va sallamdan so‘radilar: “Qaysi xislatlar islomda eng yaxshidir?”. Aytidilar: “Ochlarga taom bermog‘ing va tanigan tanimaganingga salom bermog‘ing.”

6-bob. O‘zi yaxshi ko‘rgan narsani birodariga ravo ko‘rmoqlik iymondandir. “O‘zingiz yaxshi ko‘rgan narsani birodaringizga ravo ko‘rmaguningizcha hech biringiz chinakam mo‘min bo‘la olmaysiz.”

7-bob. Sevishlik iymondandir. Rasululloh sallolohu alayhi va sallam aytganlar: “Toki meni otangizdan ham, bolangizdan ham, barcha odamlardan ham yaxshiroq ko‘rmas ekansiz, birortangiz mo‘min bo‘la olmaysiz.”

8-bob. Iymon halovatiga erishmoq. Rasululloh sallolohu alayhi va sallam aytganlar: “Kimda quidagi uch xislat bo‘lsa, unga iymon huzur-halovat baxsh etgaydir: — O‘lloh va Rasulini hammadan ko‘ra yaxshi ko‘rmoq; — Yaxshi ko‘rgan kishisini faqat O‘llohmi deb (O‘lloh yaxshi ko‘rgani uchun) yaxshi ko‘rmoq; — Yomon ko‘rgan kishisini faqat O‘lohni deb (O‘lloh yomon ko‘rgani uchun) yomon ko‘rmoq.”

9-bob. Ansorlarni yaxshi ko‘rish kishi iymonining mukammalligi alomatidir Rasululloh sallolohu alayhi va sallam aytganlar: “Ansorlarni yaxshi ko‘rmoq iymon alomatidir, yomon ko‘rmoq munofiqlik belgisidir.” [2]

Imom al-Buxoriyning “Al-Jomi’ as-Sahih” kitobiga mashhur olimlar tomonidan yuzdan ziyod sharh va xoshiyalar bitilgan. Jumladan, “Fathul-Boriy”, “Al-Kavkab

ad-Daroriy”, “Irshodus-Sariy”, “Umdat al-Qoriy”, “Fayzul Boriy” va boshqa ko‘plab sharhlarni misol qilib keltirish mumkin.

Bundan tashqari, Imom al Buxoriyning “Al-Adab al-Mufrad” (Odob durdonalari), “Birr ul-Volidayn” (Ota-onani hurmat qilish), “At-Tarix al-Kabir” (Katta tarix), “At-Tarix al-Avsat” (O‘rtacha tarix), “At-Tarix as-Sag‘iyr” (Kichik tarix), “Al-Jome‘ al-Kabir” (Katta hadislar to‘plami), “Kitab al-Ilal” (Nuqsonli hadislar kitobi), “Kitab al-Kunya” (Hadis roviylarining taxalluslari) kabi yigirmadan ortiq asarlar mavjud.

Imom Buxoriyning ijodiy merosi o‘zining hajmi, zamonasining diniy va ijtimoiy fanlarini to‘la-to‘kis qamrab olganligi bilan kishini hayratga solidi.

Buxoriyning boshqa asarlari orasida “Tafsir al-Qur‘on” („Qur‘on tafsiri“) kitobini ham alohida ta‘kidlash kerak. Buxoriy asarlari musulmon dunyosining barcha madrasa va dorilfununlarida payg‘ambar (as) sunnatlari bo‘yicha asosiy darslik, qo‘llanma hisoblanadi. Jamoat arboblari, olimu ulamolar va din peshvolari Buxoriy asarlariga tayanib ish tutadilar. Istiqlol sharofati bilan Buxoriyning o‘lmas merosi el-yurti bag‘riga qaytdi. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining “Imom al-Buxoriy tavalludining hijriy-qamariy taqvim bo‘yicha 1225-yilligini nishonlash to‘g‘risida“gi qarori (1997-yil 29-aprel) asosida Buxoriyning ilmiy merosini o‘rganish va targ‘ib qilish, xotirasini abadiylashtirish borasida katta ishlar qilindi. 1998-yil 23-oktabrda Samarqandda yubiley to‘y-tantanalari bo‘lib o‘tdi.^[1]

Imom buhoriyning zehnlari haqida. Hoshid ibn Ismoil: “Imom Buxoriy yoshlik vaqtlarida bizlar bilan ustozdan dars eshitishga borar edi. Bizlar darslarni yozib olsak u hech narsa yozib olmasdi. Kunlar shu yo‘sinda o‘tdi. Biz unga: “Sen bizlar bilan yurasan, lekin hech narsa yozib olmaysan”, – dedik. Buxoriy bizga 16 kundan keyin: “Sizlar menga ko‘p e’tiroz bildirdingiz. Yozib olganlaringizni menga ko‘rsating”, – dedi. Biz o‘zimizdagi hadislarni ko‘rsatgan edik, Buxoriy unga 15000 hadis ziyoda qilib aytdi. Buxoriy ularni hammasini yoddan aytdi. U yoddan aytganidan biz yozib olganlarimizdagi xatolarni ham tuzatib oldik.^[3]

Imom Buxoriy juda taqvodor, kam ovqat tanovul qiladigan inson edilar. Kechalari oz uxlardilar. Hatto bir kechada 18 marotabagacha uyqularidan qo‘zg‘alar, hamda shamchiroqni yoqib zehnlardagi narsalarni yozib qo‘yardilar. U zotni hadisdan boshqa narsa band qilmas edi. Kechayu kunduz faqat hadis bilan shug‘ullanar edilar.

Bu satrlarni yozishdan maqsad, Imom Buxoriy xazratlarining tarjimai hollarini kengaytirib, unga zeb berishga urinish emas.

Bu zot haqlarida bundan oldin ham uzundan uzoq musannifotlar bitilgan. Ul kishi haqlarida ma‘lumot berishimizdan maqsad, Imom Buxoriyning hadis imomlari va huffozlari orasidagi e’tiborga molik bo‘lgan jihatlarini ko‘rsatib berishdir.^[4]

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Moziydan taralgan Ziyoy. Imom al-Buhoriy, T., 1998;
2. Sahihi Buxoriy. 1-jild. Imom Ismoil al-Buxoriy www.ziyouz.com kutubxonasi
3. Obid Mirhamidov “Sa’dulla ota” Jome masjidi imom-Xatibi. Manba: Samarkand.news.uz
4. SHayx Muhammad sodiq Muhammad Yusuf “Odoblar xazinasi” kitobi. 1-juz. Toshkent shahri “Sharq” nashriyoti. 2011-yil. B-9.
5. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGILANAYOTGAN O’ZBEKISTON KONSTITUTSIYASIDA INSON HUQUQLARINING O’RNI MILLIY G’OYA VA YOSHLAR.
6. Maxmudjanovna, A. N. (2023). GLOBALLASHUV VA BUTUN DUNYO INTEGRATSIYASI SHAROITIDA MILLIY MADANIY ME’ROSLARNING MA’NAVIY-G’OYAVIY AHAMIYATI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 22(7), 111-112.
7. Atabayeva, N., & Raxmonova, O. (2024). PEDAGOG XODIMLARNI QAYTA TAYYORLASH HAMDA ULARNING MALAKASINI OSHIRISHDA YURTIMIZDAGI KO’RILAYOTGAN CHORA TADBIRLAR. *Interpretation and researches*, (6 (28)).
8. Atabayeva, N., & Abdulboqiyeva, M. (2024). YANGI MUSTAQIL OZBEKISTONNING O ‘ZIGA XOS ISTIQLOL VA TARAQQIYOT YO ‘LI. *Interpretation and researches*, (6 (28)).
9. Atabayeva, N., Ne’matova, M., & Xolmatova, S. (2024). MUSTAQILLIKDAN SO ‘NG OZBEKISTONNING IQTISODIY TIKLANISH YO ‘LI. *Ilm-fan va ta’lim*, (5 (20)).
10. Atabayeva, N., Qo’ldosheva, K., & Xaydarova, N. (2024). MUSTAQILLIK YILLARIDA TALIM SOHASIDAGI O’ZGARISHLAR. *Ilm-fan va ta’lim*, (5 (20)).
11. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
12. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O’RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG’UNLIGI.
13. Maxmudjanovna, A. N. (2023). ZAMONAVIY AXBOROT MUHITIDA YOSHLAR TA’LIM TARBIYASI VA MUAMMOSI.
14. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(9), 89-92.

15. Farhodovna, X. R. O., Sobirjon o’gli, U. B., & Tohirjon o’g’li, M. Z. (2024). BALIQCHI TARIXI VA ZIYORATGOHLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 2(15), 80-84.
16. Shohsanam, U. (2022). Improving StudentsScientific Worldview In The Modern Education System. *Open Access Repository*, 8(03), 13-15.
17. Жабборова, С. М. (2024). ЎЗБЕКИСТОНДА ХОТИН-ҚИЗЛАР ФАОЛИЯТИДА БАРКАМОЛ ИНСОННИ ТАРБИЯЛАШНИНГ ҒОЯВИЙ ИЛДИЗЛАРИ. *Journal of Research in Innovative Teaching and Inclusive Learning*, 2(4), 17-21.
18. Hamidova, R. F. (2023). MODERN FORMS OF CONDUCTING THE PEDAGOGICAL COUNCIL. *Journal of Modern Educational Achievements*, 1212(12), 30-34.
19. Alimjanovna, M. Z. (2022, October). PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM AND SOCIAL LIFE IN THE KINGDOM OF BABURIDS. In *Archive of Conferences* (pp. 173-187).
20. Alimjanovna, Z. M. (2022). NOSTALGIA IN THE PERSON OF BABUR. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 4, 67-73.
21. Maxmudova, Z. (2022). MILLATLARARO TOTUVLIK VA DINIY BAG ‘RIKENGLIK O ‘ZBEK XALQINING YUKSAK QADRIYATIDIR. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(1), 150-154.
22. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(9), 89-92.
23. Farhodovna, X. R. O., Sobirjon o’gli, U. B., & Tohirjon o’g’li, M. Z. (2024). BALIQCHI TARIXI VA ZIYORATGOHLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 2(15), 80-84.